

Die DBÖ als Ressource -- Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Melanie SIEMUND & Jack BOWERS & Barbara PIRINGER
lexlab (lexicography laboratory)
Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH)
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Das Poster „Die DBÖ als Ressource – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ informiert über den Inhalt, die Entstehung sowie die Zukunft der Datenbank der bairischen Mundarten in Österreich (DBÖ). Diese besteht hauptsächlich aus einer Belegdatenbank für Dialektwörter, aber auch aus einer Quelldatenbank, welche die gesamte Bibliographie beinhaltet, sowie zusätzlichem Material, welches beispielsweise Sammler*innen, Orte und kulturelle Informationen umfasst. Eingeschlossen ist eine Datenbank von Pflanzennamen, welche mundartliche Synonyme für lateinische Pflanzennamen enthält. Des Weiteren existiert eine der Belegdatenbank angegliederte Bilddatenbank, die Abbildungen und Skizzen, die die Sammler*innen zur Bedeutungserklärung angefertigt haben, einbezieht. Die DBÖ im hiesigen Sinne besteht derzeit genau genommen aus zwei Datenbanken: der DBÖ, einer TUSTEP-Datenbank, die Daten anhand von rund 200.000 Lemmata auflistet, sowie der dbo@ema, einer MySQL-Datenbank, welche Daten anhand von rund 50.000 Lemmata sortiert. Die Belege wurden im Zeitraum 1913 bis 1989 von zahlreichen Sammler*innen in den Gebieten der (ehemaligen) Habsburgermonarchie, in denen bairische Dialekte gesprochen wurden, erhoben. Dazu zählen Österreich (außer die alemannischsprachige Region Vorarlberg), Südtirol, im Osten und Norden an Österreich angrenzende Gebiete sowie Sprachinseln. Die hierfür benutzten Fragebögen sind ebenso in der DBÖ enthalten. Zukünftig sollen Schnittstellen für TEI/XML geschaffen werden, um die Organisation der Metadaten, Konzepte und linguistischen Daten zu verbessern. Ebenso sollen Schnittstellen für die Nutzung von Linked Open Data (LOD) geschaffen werden, um ontologische Ressourcen verwenden zu

können und somit die Darstellung der konzeptionellen und semantischen Informationen zu gewährleisten. Schließlich soll das Poster überblicksartig Aspekte des neuen Projektes exploreAT! vorstellen.